

UO'T: 631.82:631.86:631.619:631.445

MINERAL VA ORGANIK O'G'ITLAR HAMDA FOSFOGIPSNI SUG'ORILADIGAN TAQIR O'TLOQI TUPROQLARLARNING SINGDIRILGAN ASOSLAR TARKIBIGA TA'SIRI

Imamov F.Z., Ortikov T.K., Turdiyev B.A

Annotatsiya. Ushbu maqolada mineral va organik o'g'itlar hamda fosfogipsni Surxondaryo viloyatining sug'oriladigan taqir o'tloqi tuproqlari sharoitida qo'llash hisobiga tuproqning singdirish kompleksidagi asoslar tarkibining o'zgarishiga ta'siri bo'yicha tadqiqotlar olib borildi. Tadqiqot natijalarining ko'rsatishicha tuproqning meliorativ holatini hisobga olgan holda mineral o'g'itlar fonida 30 t/ga qoramol go'ngi hamda 2 va 4 t/ga me'yordagi FG ni qo'llash hisobiga tuproqning meliorativ holatini yaxshilash imkoniyati mavjud bo'ldi.

Ushbu tajribada $N_{250}P_{175}K_{125}+30$ t/ga go'ng hamda 2 va 4 t/ga me'yorida FG qo'llanilgan variantlarda TSK dagi natriy kationi sezilarli kamayishi va peptizatsiyaga uchragan tuproq kolloidlarining koaugulyatsiyalanishi yaxshilanib qo'llanilgan mineral o'g'itlarning samaradorligi ortishiga olib keldi.

Kalit so'zlar: Taqir o'tloqi tuproqlar, mineral o'g'itlar organik o'g'itlar, TSK, singdirish qobiliyati, peptizatsiya, koaugulyatsiya.

ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ И ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ, А ТАКЖЕ ФОСФОГИПСА НА СОСТАВ ПОГЛОЩЕННЫХ ОСНОВАНИЙ ОРОШАЕМЫХ ТАКЫРНО-ЛУГОВЫХ ПОЧВ

Аннотация. В статье представлены данные о влиянии минеральных и органических удобрений, а также фосфогипса (ФГ) на изменение катионного состава почвенно-поглощающего комплекса орошаемых такырно-луговых почв Сурхандарьинской области. Установлено, что применение навоза крупного рогатого скота в дозах 30 т/га и ФГ в дозах 2 и 4 т/га на фоне минеральных удобрений улучшает мелиоративное состояние почв.

В этом опыте в вариантах с применением $N_{250}P_{175}K_{125}+30$ т/га навоза и 2 и 4 т/га ФГ значительно снижено содержание и доля катиона натрия в ППК и улучшена коагуляция пептизированных почвенных коллоидов, а также повысилась эффективность вносимых минеральных удобрений.

Ключевые слова: такырно-луговая почва, органическое удобрение, фосфогипс, минеральное удобрение, ППК, поглощательная способность, пептизация, коагуляция.

THE INFLUENCE OF MINERAL AND ORGANIC FERTILIZERS, AS WELL AS PHOSPHOGYPSUM ON THE COMPOSITION OF ABSORBED BASES IN IRRIGATED TAKYR-MEADOW SOILS

Abstract. This article studies the effect of mineral and organic fertilizers and phosphogypsum on the change in the composition of bases in the absorbing soil complex through the use of irrigated marginal meadow soils of the Surkhandarya region. According to the research results, it was possible to improve the ameliorative state of the soil when using cattle manure at doses of 30 t/ha and PG at doses of 2 and 4 t/ha against the background of mineral fertilizers.

In this experiment, $N_{250}P_{175}K_{125}+30$ t/ha of manure and 2 and 4 t/ha of FG significantly reduced the sodium cation in TSC and improved the coagulation of peptized soil colloids, which led to an increase in the efficiency of the applied mineral fertilizers.

Keywords: *takyr-meadow soil, organic fertilizer, phosphogypsum(PG), mineral fertilizer, Soil-absorbing complex (SAC), absorption capacity, peptization, coagulation.*

Kirish. Sug'oriladigan dehqonchilikda turli darajada sho'rlangan yerlarning mavjudligi tuproq unumdorligini hamda g'o'za va boshqa ekinlar hosildorligini oshirish imkoniyatlarini cheklab qo'ymoqda. Bu jarayon yildan-yilga kuchayib bormoqda va bu g'o'za o'stirishda mineral o'g'itlarning samaradorligini pasayib ketishiga katta ta'sir ko'rsatmoqda.

Tuproq singdirish kompleksi tarkibidagi kalsiy va magniy kationlari miqdorini ortishi tuproqdagi organik modda-gumus miqdoriga bog'liq bo'lib, uning miqdori 0,1% ga ortishi hisobiga tuproq singdirish kompleksidagi kationlar yig'indisi 0,3-0,6 mg-ekv ga ko'payib, undagi kalsiy va magniy kationlari miqdori mos ravishda 0,10 va 0,37 mg-ekv ga ortganligi ma'lum bo'ldi Sh.T.Xoliqulov., T.Q.Ortiqov, Sh.A.Hazratqulov [1].

Materiallar va uslublar. Dala tajribasi Surxondaryo viloyati Bandixon tumani "Xojimurod bobo" fermer xo'jaligida tarqalgan taqir-o'tloqi tuproqlarda olib borildi. Tajriba ikki yarusda 12 variant va 4 takrorlikda o'tkazildi. Tadqiqotlar dala va laboratoriya sharoitida olib borilib, bunda «Методы агрохимических, агрофизических и микробиологических исследований в поливных хлопковых раёнах» (Toshkent 1963), «Dala tajribalarini o'tkazish uslublari» (Toshkent 2007) kabi uslubiy qo'llanmalar asosida amalga oshirildi [2;3].

Tadqiqot natijalarining muhokamasi. Tuproq singdirish kompleksi tarkibida natriy kationi ulushi yuqori bo'lgan tuproqlarning meliorativ holatini yaxshilamasdan muntazam ravishda qo'llanilib kelinayotgan mineral o'g'itlarning o'zlashtirilish koeffitsienti yildan yilga pasayib tuproqning agrofizik xossalari va uning meliorativ holati yomonlashib borishi mumkin. O'tkazilgan tadqiqot natijalarining o'rtacha ko'rsatkichlarini tahlili asosida, sug'oriladigan taqir o'tloqi tuproqlar singdirish kompleksida natriy kationi miqdori va ulushi nisbatan yuqori bo'ldi. Bu esa tuproqning agrofizik, agrokimyoviy va mikrobiologik xossalariga salbiy ta'sir qiladi. Ushbu tuproqlarning meliorativ holati yaxshilanishi, bu kimyoviy meliorant fosfogips tarkibidagi Ca^{2+} kationini TSK dagi Na^{+} kationini siqib chiqarishi mexanizimi bilan izohlanadi. Tadqiqotlarimizda mineral o'g'itlarni qo'llash tuproq singdirish kompleksidagi natriy kationi miqdori va ulushiga sezilarli ta'sir ko'rsatdi. Bu oddiy superfosfat tarkibidagi kalsiy ioni bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Lekin, nazorat fonida va mineral hamda organik o'g'itlar fonida fosfogipsni 2 va 4 t/ga me'yorda qo'llash tuproq singdirish kompleksidagi (TSK) natriy kationi miqdori va ulushiga yanada sezilarli ta'sir qildi. Masalan, o'g'it qo'llanilmagan nazorat varianti fonida fosfogipsni 2 va 4 t/ga me'yorda qo'llash 0-30 sm qatlamda TSK da natriy kationi miqdorini nazoratdagi 3,71 mg-ekv/100 g tuproqda 1,98 va 1,74 mg-ekv/100 g tuproqdagacha va 30-50 sm qatlamda 2,96 mg-ekv/100 g tuproqda miqdoridan 1,84 va 1,74 mg-ekv/100 g tuproqdagacha qadar ishonarli kamaytirdi (jadval).

Nazorat varianti fonida go'ngni qo'llash ham TSK da singdirilgan natriy kationi ulushini kamaytirdi, ya'ni bunda go'ngning meliorantlik xususiyati namoyon bo'ldi. Fosfogipsni yarim chirigan qoramol go'ngi bilan birga qo'llash tuproq meliorativ holatiga yanada kuchli ta'sir qildi. Bunda tuproqning ikkala qatlamida ham TSK dagi singdirilgan natriy kationi yanada kamaydi. Bu qonuniyat ustki qatlamda kuchliroq namoyon bo'ldi. Natriy ioni ulushini kamayish ham go'ng hisobiga, ham fosfogips hisobiga amalga oshdi. Mineral o'g'itlar fonida 30 t/ga go'ng qo'llash ham tuproq singdirish kompleksi tarkibiga ijobiy ta'sir qildi. Buning natijasida tuproq singdirish kompleksida natriy kationi miqdori va ulushi sezilarli kamaydi. Bu holatda oddiy superfosfat va

go'ng meliorantlik xossasini namoyon qiladi. Mineral o'g'itlar fonida fosfogipsni gektariga 2 va 4 tonna me'yorda qo'llash tuproq singdirish kompleksiga ijobiy ta'sir qildi va natriy miqdori hamda ulushini sezilarli kamaytirdi. Xuddi shunday holat mineral va organik o'g'itlar hamda fosfogips birgalikda qo'llanilganda kuzatildi. Ushbu holatda TSK dagi singdirilgan natriy miqdori va ulushi eng kam darajada bo'lishi qayd etildi. Bu uchchala omilning ham tuproqni kalsiy kationiga boyitish xususiyatiga ega ekanligi bilan bog'liq.

Demak, fosfogips, yarim chirigan qoramol go'ngi va mineral o'g'itlar har xil variantlarda alohida va birgalikda qo'llanilganda tuproq singdirish kompleksida kalsiy kationi miqdori va ulushini oshirdi. Bu mineral va organik o'g'itlar hamda fosfogips tarkibidagi kalsiy kationini taqir-o'tloq tuproq TSK dagi natriy kationini siqib chiqarishi bilan bog'liq.

jadval

Mineral va organik o'g'itlar hamda fosfogipsni tuproqdagi singdirilgan asoslar tarkibining o'zgarishiga ta'siri (2020-2022 yy.)

№	100 g tuproqda mg-ekv										Jami, mg-ekv	Singdirilgan kationlar jami miqdoriga nisbatan % hisobida							
	Ca ²⁺		Mg ²⁺		K ⁺		Na ⁺					Ca ²⁺		Mg ²⁺		K ⁺		Na ⁺	
	0-30	30-50	0-30	30-50	0-30	30-50	0-30	30-50	0-30	30-50		0-30	30-50	0-30	30-50	0-30	30-50	0-30	30-50
1	12,8	11,1	4,06	4,17	1,16	1,04	3,71	2,96	21,73	19,27	58,90	57,60	18,68	21,65	5,34	5,39	17,07	15,36	
2	15,3	13,5	3,65	3,22	1,26	1,23	2,89	2,68	23,10	20,63	66,23	65,44	15,80	15,60	5,45	5,96	12,51	13,0	
3	16,7	13,9	3,58	3,33	1,27	1,14	2,86	2,59	24,41	20,96	68,41	66,32	14,67	15,89	5,20	5,44	11,72	12,36	
4	17,7	15,3	2,71	2,82	0,96	1,11	1,98	1,84	23,35	21,07	75,80	72,62	11,61	13,38	4,11	5,27	8,48	8,73	
5	18,9	16,2	2,63	2,66	0,98	1,12	1,74	1,74	24,25	21,72	77,94	74,58	10,84	12,25	4,04	5,16	7,18	8,01	
6	19,3	16,4	2,52	2,17	0,77	1,15	1,98	1,74	24,57	21,46	78,55	76,42	10,26	10,11	3,13	5,36	8,06	8,11	
7	19,6	17,1	2,61	2,23	0,78	0,94	1,73	1,71	24,72	21,98	79,29	77,80	10,56	10,14	3,16	4,28	6,99	7,78	
8	18,1	14,7	2,81	3,13	1,27	1,13	2,42	2,14	24,60	21,10	73,58	69,67	11,42	14,83	5,16	5,36	9,84	10,14	

**TURLI TUPROQ-IQLIM SHAROITIDA ORGANIK QISHLOQ XO‘JALIGI MAHSULOTLARI YETISHTIRISHDA
INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI QO‘LLASHNING DOLZARBLIGI MAVZUSIDAGI
XALQARO ILMYI-AMALIY ANJUMAN MATERIALLARI**

9	19, 7	17, 5	2,4 6	2,3 2	0,7 8	0,7 6	1,8 1	1,8 0	24,7 5	22,3 8	79,5 9	78,1 9	9,94	10,3 7	3,1 5	3,3 9	7,31	8,04
1 0	20, 5	18, 1	2,3 3	2,1 8	0,8 2	0,7 6	1,7 5	1,7 7	25,4 0	22,8 1	80,7 1	79,3 5	9,17	9,56	3,2 3	3,3 3	6,89	7,76
1 1	18, 8	16, 5	2,4 6	2,3 5	1,0 6	1,2 1	1,9 3	1,7 3	24,2 5	21,7 9	77,5 3	75,7 2	10,1 4	10,7 8	4,3 7	5,5 5	7,96	7,94
1 2	19, 2	17, 2	2,4 0	2,2 6	1,0 7	1,2 8	1,7 3	1,8 0	24,4 0	22,5 4	78,6 9	76,3 1	9,84	10,0 3	4,3 9	5,6 8	7,09	7,98

Kalsiy kationi miqdori va ulushini ortishi va natriy kationi ulushini kamayishi tuproq meliorativ holatiga ijobiy ta'sir qiladi. Mineral va organik o'g'it hamda fosfogipsni birgalikda qo'llash TSK dagi singdirilgan kalsiy kationi miqdorini ortishiga eng kuchli ta'sir ko'rsatdi. Ushbu variantlarda kalsiy kationi ulushi va miqdori tajriba bo'yicha eng yuqori ko'rsatkichga ega bo'ldi. Tuproq eritmasidagi turli moddalarni ion va molekularini yutilishini va ushlab qolinishini yaxshilash uchun tuproqning singdirish qobiliyatini oshirish zarur. Tuproq singdirish kompleksidagi jarayonlarning jadalligi tuproq aerasiyasi, namligi va boshqa xossalari hamda geteratrof mikroorganizmlar uchun oziq modda va energiya manbai hisoblanadigan organik moddalarning miqdori va tarkibiga bog'liq bo'ladi. Tuproqda kolloid va il zarrachalar qancha ko'p bo'lsa, kationlarning singdirilish sig'imi ham shuncha yuqori bo'ladi. Bundan kelib chiqqan holatda shu narsa aniq bo'ldiki, qo'llanilgan fosfogips tarkibidagi kalsiy tuproq singdirish kompleksi va strukturasi yaxshilanishiga, fizikaviy xossalari, suv va havo rejimi uchun qulay sharoit yaratilib qo'llanilgan mineral o'g'itlar samaradorligini yanada ortishiga olib keldi. Tuproq singdirish kompleksidagi jami kationlarga nisbatan foizdagi har bir kation ulushi tahlil qilindi, mineral o'g'itlar fonida 30 t/ga go'ng, 2 va 4 t/ga fosfogips qo'llanilgan variantlarda TSK da kalsiy kationi ulushi yuqori ekanligi aniqlandi.

Masalan, o'g'it qo'llanilmagan nazorat variantida tuproqdagi singdirilgan Ca^{2+} miqdori tuproqning 0-30 va 30-50 sm li qatlamlarida mos ravishda 58,90 va 57,60 % ni, mineral o'g'itlarni o'zi alohida qo'llanilgan variantda qatlamlarga mos ravishda 66,23 va 65,44 % ni tashkil etib, o'g'it qo'llanilmagan nazorat variantiga nisbatan 7,33-7,84 % ga oshgan, bunga sabab qo'llanilgan oddiy superfosfat tarkibidagi kalsiyning tuproq singdirish kompleksiga o'tishi hisoblanadi. 30 t/ga go'ng qo'llanilgan variantda bu ko'rsatkich o'g'it qo'llanilmagan nazorat variantiga nisbatan ortada, lekin yuqoridagi variantlarga nisbatan kamayganligini ko'rishimiz mumkin. Fosfogipsning o'zi alohida qo'llanilganda uning samaradorligi agronomik nuqtai nazardan past bo'ldi. Ammo, mineral o'g'itlar fonida 30 t/ga go'ng bilan birgalikda 2 va 4 t/ga fosfogipsni qo'llash tuproq singdirish sig'imidagi Ca^{2+} kationi miqdorini keskin ortishiga va bir valentli Na^+ kationining kamayishiga hamda peptizasiyaga uchragan tuproq zarrachalarini kaogulyasiyalanishini ortishiga olib keldi (jadval).

Shunday qilib, fosfogipsni o'g'it qo'llanilmagan nazorat varianti, mineral o'g'itlar va go'ng fonida qo'llash sug'oriladigan taqir-o'tloqi tuproqlar TSK ion tarkibiga ijobiy ta'sir qiladi va bunda TSK da kalsiy kationi miqdori va ulushi ortib, natriy kationi miqdori va ulushi kamayadi. Fosfogipsni go'ng fonida qo'llash uning meliorantlik xususiyatini yanada oshiradi va TSK kationlar tarkibini optimallashtiradi. Tuproq singdirish kompleksidagi singdirilgan kationlar yig'indisi va singdirish sig'imiga yaqin bo'lgan qiymatni beradi. Unga ko'ra o'g'it qo'llanilmagan nazorat variantiga

nisbatan mineral o'g'itlar fonida 30 t/ga go'ng, 2 va 4 t/ga fosfogips qo'llanilgan variantlarda singdirilgan kationlar yig'indisi ortib boradi va bu ko'rsatkich tuproqning 0-30 va 30-50 sm qatlamlaridagi kalsiy kationi miqdori ortishi, magniy va natriy kationlari miqdorini kamayishi hisobiga yuzaga keldi. Chunki mineral o'g'itlar fonida go'ng bilan birgalikda 2 va 4 t/ga fosfogips qo'llanilishi tuproq kolloid zarrachalari kaogulyasiyasini yaxshilab agregatlar va gumus miqdorini oshiradi va buning natijasida singdirilgan kationlar miqdori ortadi. Masalan, o'g'it qo'llanilmagan nazorat variantida tuproqning 0-30 va 30-50 sm qatlamida singdirilgan kationlar yig'indisi 100 gramm tuproqda mos ravishda 21,73 va 19,27 mg-ekv ni tashkil etgan bo'lsa, bu ko'rsatkich $N_{250}P_{175}K_{125}+30$ t/ga go'ng+2 t/ga fosfogips va $N_{250}P_{175}K_{125}+30$ t/ga go'ng+4 t/ga fosfogips qo'llanilgan variantlarda mutonosib ravishda 24,75 va 22,38 hamda 25,40 va 22,81 mg-ekv/ga teng bo'lib, o'g'it qo'llanilmagan nazorat variantiga nisbatan 3,02 va 3,11 hamda 3,67-3,54 mg-ekv/100 g tuproqdaga yuqori ekanligi ma'lum bo'ldi.

Xulosa. Sug'oriladigan taqir o'tloqi tuproqlarning singdirish kompleksidagi kationlar tarkibini yaxshilash uchun kimyoviy meliorantlar (fosfogips) va kalsiy saqlovchi mineral o'g'itlardan foydalanish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Ular ichida oddiy superfosfat ham katta ahamiyatga ega. Tuproq singdirish kompleksida kalsiy kationi miqdori va ulushi ortishi tuproq muhit reaksiyasini (pH) yaxshiladi, ishqoriylik kamayib mikroorgnizmlar faoliyati kuchayadi va tuproqda oziq moddalarning harakatchan shakli miqdori ortdi. Bu esa o'simliklarning normal o'sishi va rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatdi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Xoliqulov Sh.T., Ortiqov T.Q., Hazratqulov Sh.A. Zarafshon vohasi tuproqlari unumdorligi va unga antropogen omillarning tasiri. // Xalqaro ilmiy amaliy konferensiya. T.: 2007. B. 70-74.
2. Методы агрохимических, агрофизических и микробиологических исследований в поливных хлопковых районах. Ташкент, 1963. С. 156.
3. Dala tajribalarini o'tkazish uslublari.–Toshkent 2007.-148-b.